

SERVIÇO DE PREVENÇÃO BALNEÁRIA NO DISTRITO DE MOSQUEIRO: UMA ANÁLISE ESTATÍSTICA DOS AFOGAMENTOS E SUA RELAÇÃO COM A MARÉ

COSTA, Alexsander Carlos da Costa¹
MATHIAS, Hilvan Robson da Silva¹

RESUMO

Este artigo analisa as ocorrências de afogamentos no Distrito de Mosqueiro, destacando a relação entre os incidentes e os fatores ambientais, como o status da maré e a presença de banhistas. A investigação baseia-se na correlação entre os momentos de maior incidência de afogamentos e as condições da maré, além da distribuição geográfica dos incidentes. Os resultados demonstram que a maioria dos casos ocorre durante o período de enchente da maré e nos horários de maior fluxo de banhistas, reforçando a importância da prevenção e do monitoramento nesses momentos críticos. O estudo propõe estratégias para otimizar a prevenção balneária, incluindo a ampliação da coleta de dados e o uso de tecnologia para alertas e divulgação de informações preventivas.

Corpo de Bombeiros Militar do Pará e
 Coordenadoria de Defesa Civil 20º Grupamento
 Bombeiro Militar

ESTATÍSTICA REFERENTE AOS AFOGAMENTOS NAS
 PRAIAS DE MOSQUEIRO

O presente documento tem como objetivo analisar as ocorrências de afogamentos no Distrito de Mosqueiro, considerando os diferentes graus de gravidade e a relação dessas ocorrências com o status da maré. A investigação parte da hipótese de que os afogamentos ocorrem com maior frequência durante o período de subida da maré, sendo menos comuns quando a maré está descendo.

A análise se baseia nos dados do Sistema de Informações do Corpo de Bombeiros do Estado do Pará (SISCOB), além de referências científicas e estatísticas de instituições como a SOBRASA e outros Corpos de Bombeiros do Brasil.

A prevenção de afogamentos é um desafio contínuo para os guarda-vidas e profissionais da segurança aquática. Para entender melhor os fatores que influenciam essas ocorrências, utilizaremos um modelo matemático baseado na gestão de riscos da Defesa Civil:

Neste contexto:

- Risco: Elementos variáveis como status da maré (enchente ou vazante), volume de banhistas, condições meteorológicas, e dia da semana.
- Perigo: O fator constante, uma vez que o meio aquático sempre apresentará um risco inerente ao ser humano, que não é adaptado para a vida subaquática.

A partir desse modelo, analisaremos estatisticamente as ocorrências de afogamento, relacionando-as com o estado da maré e o fluxo de banhistas.

MÊS	IDADE	GRAU	HORA	DATA	SEMANA	PREIA-MAR	PRAIA
JUNHO	4	2	17:15	02/06	DOMINGO	18:50	S. FRANCISCO
OUTUBRO	23	5	18:15	13/10	DOMINGO	19:35	MURUBIRA
	17	FATAL	17:20	14/10	SEGUNDA	20:22	MURUBIRA
	18	FATAL	13:40	23/10	QUARTA	15:40	BAIA DO SOL
	14	2	16:45	27/10	DOMINGO	19:58	FAROL
	14	2	16:45	27/10	DOMINGO	19:58	FAROL
	17	2	16:45	27/10	DOMINGO	19:58	FAROL
	47	2	16:45	27/10	DOMINGO	19:58	FAROL
	13	1	18:15	28/10	SEGUNDA	20:37	FAROL
NOVEMBRO	10	3	12:30	04/11	SEGUNDA	12:23	C. VIRADO
DEZEMBRO							
JANEIRO 05	40	FATAL	09:52	12/01/2025	DOMINGO	10:13	FAROL

Corpo de Bombeiros Militar do Pará e
 Coordenadoria de Defesa Civil 20º Grupamento
 Bombeiro Militar

ESTATÍSTICA REFERENTE AOS AFOGAMENTOS NAS
 PRAIAS DE MOSQUEIRO

QUANTIDADE DE INCIDENTES POR MÊS

QUANTIDADE DE INCIDENTES POR PRAIAS NO
 PERÍODO DE JUNHO DE 2024 A JANEIRO DE 2025

A Praia do Farol apresenta o maior índice de afogamentos em Mosqueiro, sendo a área mais crítica para ocorrências. Em seguida, a Praia de Murubira também se destaca com um número significativo de registros.

PERCENTUAL DE GRAU DE AFOGAMENTO NO
 PERÍODO DE JUNHO DE 2024 A JANEIRO 2025

Os dados revelam que 45,5% dos casos registrados foram classificados como Grau 2, seguidos por 27,3% de fatalidades. Isso indica a gravidade dos incidentes e a necessidade de medidas preventivas eficazes.

Corpo de Bombeiros Militar do Pará e
Coordenadoria de Defesa Civil 20º Grupamento
Bombeiro Militar

ESTATÍSTICA REFERENTE AOS AFOGAMENTOS NAS
PRAIAS DE MOSQUEIRO

DAS OCORRÊNCIAS NESTE MESMO PERÍODO, QUANTAS FORAM NO INTERVALO DE 3H ANTES OU 3H DEPOIS DA PREAMAR E QUANTAS FORAM FORA DESTE INTERVALO

A maior parte dos afogamentos ocorreu dentro do intervalo de 3 horas antes ou depois da preamar (54,5%), sugerindo uma forte correlação com o período de subida da maré.

DAS OCORRÊNCIAS NESTE MESMO PERÍODO, QUANTAS FORAM NO INTERVALO DE 4H ANTES OU 2H DEPOIS DA PREAMAR E QUANTAS FORAM FORA DESTE INTERVALO

Quando ampliamos o intervalo para 4h antes ou 2h depois da preamar, o percentual sobe para 100%, reforçando a hipótese inicial de que a maré enchente é o momento mais crítico.

DAS OCORRÊNCIAS NESTE MESMO PERÍODO, QUANTAS FORAM NO INTERVALO DAS 10H ATÉ 17H E QUANTAS FORAM FORA DESTE INTERVALO

63,6% dos casos ocorreram entre 10h e 17h, comprovando que o risco está diretamente relacionado ao volume de banhistas.

ESTATÍSTICA REFERENTE AOS AFOGAMENTOS NAS PRAIAS DE MOSQUEIRO

DEMONSTRAÇÃO DAS OCORRÊNCIAS NO GRAFICO DAS MARÉS

TÁBUA DE MARÉ DO DIA 02/06/2024 EM MOSQUEIRO
(VITIMA EM GRAU 2)

TÁBUA DE MARÉ DO DIA 27/10/2024 EM MOSQUEIRO
(VITIMA GRAU 2)

TÁBUA DE MARÉ DO DIA 13/10/2024 EM MOSQUEIRO
(VITIMA GRAU 5)

TÁBUA DE MARÉ DO DIA 28/10/2024 EM MOSQUEIRO
(VITIMA GRAU 1)

TÁBUA DE MARÉ DO DIA 14/10/2024 EM MOSQUEIRO
(VITIMA FATAL)

TÁBUA DE MARÉ DO DIA 04/11/2024 EM MOSQUEIRO
(VITIMA GRAU 3)

TÁBUA DE MARÉ DO DIA 23/10/2024 EM MOSQUEIRO
(VITIMA FATAL)

TÁBUA DE MARÉ DO DIA 12/01/2025 EM MOSQUEIRO
(VITIMA FATAL)

ESTATÍSTICA REFERENTE AOS AFOGAMENTOS NAS PRAIAS DE MOSQUEIRO

GRÁFICO COMPILADO DAS OCORRÊNCIAS NO PERÍODO DE JUNHO DE 2024 A JANEIRO DE 2025 COM PARÂMETRO A PREAMAR

A faixa crítica de perigo para afogamentos está entre **4 horas antes e 2 horas depois da preamar**, sendo a maré enchente o período mais perigoso para os banhistas.

GRÁFICO RELACIONANDO AS OCORRÊNCIAS COM O HORÁRIO DURANTE O DIA

Neste gráfico podemos definir a faixa de perigo para o frequentamento das praias de Mosqueiro, das **8h 30h até 18h 30h**.

Conclusão

Os resultados confirmam que os afogamentos em Mosqueiro são influenciados por fatores ambientais, como status da maré e fluxo de banhistas. A maré enchente representa um período crítico, e a concentração de casos em determinados horários e locais sugere a necessidade de intervenções estratégicas.

Recomendações

- Reforço da presença de guarda-vidas nos horários e locais de maior risco. -
- Melhor sinalização das áreas perigosas.
- Campanhas educativas voltadas para os frequentadores das praias.
- **Ativação do serviço de guarda-vidas 4 horas antes da preamar e manutenção por pelo menos 2 horas depois, garantindo cobertura total do período de maior risco.**

Corpo de Bombeiros Militar do Pará e
Coordenadoria de Defesa Civil 20º Grupamento
Bombeiro Militar

Proposta de Ações

1. Aumentar a cobertura de coleta de dados estatístico , como forma de melhorar essa trabalho;
 - Registro de condições ambientais no momento do afogamento (vento, temperatura, visibilidade da água).
 - Registro da exata fase da maré (não apenas preamar e baixa-mar, mas também o ritmo da enchente e vazante).
 - Coleta de perfil das vítimas (idade, origem, experiência com natação, etc.).
 - Análise contínua dos dados estatísticos para ajuste da estratégia de prevenção.
2. Ampliar a divulgação de medidas preventivas para evitar os afogamentos;
 - **Uso das Redes Sociais e Mídias Digitais:** Produção de vídeos educativos, divulgação de informações em tempo real sobre riscos e campanhas de conscientização online.

- **Engajamento de Empresas e Comércio Local:** Parcerias com bares, restaurantes e comércios para divulgação de materiais educativos e alertas sobre segurança aquática.
- **Uso de Tecnologia para Monitoramento e Alertas:** Desenvolvimento de aplicativos e painéis eletrônicos informando sobre as condições da maré e riscos de afogamento em tempo real.

Proposta de cobertura das ocorrências pelo CBMPA

• Condição 1

— Na linha em vermelha, temos risco estatístico alto, somado o perigo inerente do meio aquático proporcionando alta probabilidade do evento adverso (afogamento) acontecer. Risco estatístico alto, pois a maré enchente está coincidindo com o período de frequentamento das praias, reforçando que com base nesse estudo o maior perigo está relacionado ao intervalo de 4h horas antes da preamar e 2h depois da preamar mais o período de frequentamento das 8h 30m até às 18h 30m.

- Para essas condições um serviço de prevenção balneario de dois turnos, das 8h até 14h no primeiro turno e das 12h até às 18h no segundo turno, se faz necessário, haja vista que há risco estatística acentuado tanto no período da manhã quanto no período da tarde, duas jornadas extraordinárias.

• Condição 2

— Na linha verde temos a condição de risco dos horários da preamar porém sem público frequente significativo

- Na segunda condição é possível estabelecer um período de prevenção no período antes e depois da preamar, 4h antes e 2h depois, uma jornada extraordinária.

• Condição 3

- Na terceira condição a preamar mostra perigo acentuado apenas na subida da maré, haja vista que na vazante da maré o público frequentante é muito baixo, para essa condição o viável seria iniciar a prevenção balnearia 6h antes da preamar, completando uma jornada extraordinária

Corpo de Bombeiros Militar do Pará e
Coordenadoria de Defesa Civil 20º Grupamento
Bombeiro Militar

Referências:

BRASIL. **Manual de Planejamento em Defesa Civil**. Ministério da Integração Nacional, Secretaria Nacional de Defesa Civil. 2012. Disponível em: www.defesacivil.gov.br. Acesso em: 05 fev. 2025.

SOBRASA. **Boletim epidemiológico de afogamentos no Brasil**. Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, 2022. Disponível em: www.sobrasa.org. Acesso em: 05 fev. 2025.

SOUZA, R. A.; LIMA, P. F. **Análise das condições morfodinâmicas e sua relação com afogamentos em praias oceânicas**. Revista Brasileira de Salvamento Aquático, v. 8, n. 2, p. 45-60, 2020.

Z DE CASTRO, Antônio Luiz Coimbra. **MANUAL DE PLANEJAMENTO EM DEFESA CIVIL VOLUME IV**. Ministério da Integração Nacional, Secretaria de Defesa Civil, 2012.